

Марченко І. Я.

Пошукач

Центр пам'ятокознавства НАН України і
Українське товариство охорони пам'яток історії та культури**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ СТАНКОВИХ ХУДОЖНІХ ПАМ'ЯТОК У
ДІЮЧИХ КУЛЬТОВИХ СПОРУДАХ ЗА ДОСВІДОМ 30–80-х рр. ХХ ст.**

Храмові споруди є складними пам'яткоохоронними об'єктами, оскільки вони є архітектурними пам'ятками і одночасно є місцем зберігання цілого комплексу станкових художніх творів – окремих ікон, поліхромії, іконостасних комплексів. Збереження останніх завжди було пов'язано з рядом проблем. Належна збереженість чи принаймні уповільнення процесів руйнування для цих пам'яток в умовах нестабільного клімату храмів найчастіше не можуть бути забезпеченими. Ця проблема поглиблюється також тим фактом, що утримання лівової частки діючих храмів лежить на плечах церкви, тобто священнослужителів, які за своїм первинним покликанням мають забезпечувати духовні потреби пастви, а не температурно-вологісний режим у храмі. З іншого боку, навіть культові споруди, що перебувають у юрисдикції державних пам'яткоохоронних організацій, у багатьох випадках теж мають катастрофічний стан внутрішнього мікроклімату, а відтак і проблеми з біологічним ураженням ікон та руйнуванням матеріалів.

Досвід державної музейної та пам'яткоохоронної практики минулих десятиліть дає нам сьогодні змогу проаналізувати шляхи подолання проблеми забезпечення умов зберігання станкового живопису в культових спорудах.

На початку ХХ ст. зазначена проблематика опинилася у зоні уваги переважно археологів, істориків та мистецтвознавців, і їхні дослідження мали емпіричний характер. Ситуація починає змінюватись з 1930-х рр., коли рівень досліджень значно зростає, оскільки цими питаннями почали займатися представники природничих наук та техніки.

За статистикою найбільша частина ушкоджень та фізичних змін живопису пов'язана з впливом двох факторів – температури та вологості. Згубний вплив цих факторів зазвичай розглядається в сукупності. Дослідження впливу температурно-вологісного середовища на художні пам'ятки протягом ХХ ст. проводилось у двох напрямках: з одного боку, вивчалася дія змін температури та вологості, з іншого – методи та засоби їх стабілізації. Перші нормативи температурно-вологісного режиму були надруковані у 1931 р. в Ленінграді, згідно з ними оптимальними умовами зберігання станкових експонатів вважалися: температура 16-18°C, відносна вологість 40-70% [2, 18]. У цей час друкуються також інші інструктивні матеріали, в яких також наголошується на необхідності дотримання відповідних норм температурно-вологісного режиму. Ю. А. Алмазов наводить наступні рекомендації: температура 12-18°C, відносна вологість – 20-70% [1, 13]. У 1937 р. такі ж данні подають Є. В. Кудрявцев та А. Н. Лужецька [3, 58]. Як бачимо, припустимі межі відносної вологості за Алмазовим дуже широкі, тому вони навряд чи можуть нас задовольнити.

Спроба наукового обґрунтування температурно-вологісного режиму була зроблена в інструкції щодо зберігання музейних цінностей, що вийшла друком у 1940 р. [3, 28]. У цій інструкції верхня межа відносної вологості була знижена до 60%, і автори посилалися на досвід Лабораторії реставрації та консервації паперів Академії наук СРСР та Бюро стандартів США.

В інструкціях 1940–1970-х рр. температурний інтервал іноді розширювався до 10–20°C, а іноді звужувався до 12-18°C. Нижня межа відносної вологості при зберіганні станкового живопису на початку 1960-х рр. піднялася з 50% до 55-60%, а верхня впала до 65% [4, 55]. Також у цей час починають приділяти велику увагу диференціації умов зберігання експонатів за матеріалами пам'яток. Так, для творів живопису на дерев'яних та полотняних основах рекомендовано було утримувати показники 16-18°C та 50-65% відповідно. Приблизно такими були і рекомендації закордонних музейників, зокрема під час організації тимчасових виставок художніх творів закордонні музеї висували чіткі умови щодо мікроклімату експонування. До прикладу, для експонування “Джоконди” Леонардо да Вінчі у 1974 р. вимагалися показники 18°C, 45-55% відносної вологості, а на виставці творів Тернера у 1975 р. – 18°C та 50±5% вологості [9, 7].

Отже, до початку 70-х рр. спеціалісти повністю усвідомили, що під дією нестабільного середовища основи творів живопису з деревини та тканини втрачають свої первинні фізико-

механічні властивості і руйнуються. Відносна вологість вище 65% призводить до розвитку плісняви, менше 45% – до пересихання матеріалів пам'ятки. При цьому було з'ясовано, що важливо не лише намагатися підтримувати відповідну вологість та температуру, необхідно також не допускати великих коливань, оскільки останні значно прискорюють руйнівні процеси. Живопис особливо гостро реагує на різкі зміни середовища, оскільки є комбінацією різних матеріалів з різним коефіцієнтом розширення. У цьому контексті особливо гостро питання різкої зміни середовища постає саме в діючих культових спорудах, оскільки під час богослужінь, при наявності великої кількості віруючих у храмі різко зростає температура і змінюється рівень вологості, по закінченні богослужінь параметри мікроклімату повертаються до попередніх показників. Це призводить до різких лінійних змін основ живопису, об'ємів інших шарів – ґрунту та фарбового шару, що в перспективі призводить до утворення відшарувань вище згаданих шарів з подальшою їх втратою. З цією проблемою можна боротися шляхом провітрювання та додаткового зволоження, про що буде сказано нижче.

Загалом у діючих культових спорудах спостерігаються два види коливань мікроклімату: сезонне та добове. Обидва види коливань, безумовно, залежать від технічного оснащення приміщень. За ступенем оснащення культові споруди умовно можна поділити на три групи: а) споруди, що оснащені системами кондиціонування, б) ті, що мають опалювальну, вентиляційну або комбіновану системи і в) ті, які не мають опалення взагалі. І якщо у пам'ятках, що мають системи кондиціонування, проблем із стабілізацією мікроклімату не виникає, то в інших випадках (що складають абсолютну більшість) наявні значні проблеми.

Взимку у спорудах з системою опалення можна підтримувати належні температурні умови, однак стабілізація вологості навіть на рівні нижньої межі безпеки потребує додаткових заходів для зволоження. В спорудах без опалювальних систем в зимовий період вологість та температура знаходяться в повній залежності від навколишнього середовища. У літній період обидва з вищезгаданих типів споруд мають мікроклімат, що перебуває у залежності від погодних умов. Вогкість або сухість, жара чи значний холод, різкі добові коливання зовнішнього клімату, особливо при низькій якості огорожувальних конструкцій споруди, сильно впливають на мікроклімат та стан художніх творів. Протягом ХХ ст. відпрацьовувались шляхи подолання цих проблем. Стосовно систем водного опалення у культових спорудах, оскільки це найбільш розповсюджений тип опалення, йому завжди приділяли значну увагу, хоча кліматологи і вважали його не найкращим, віддаючи перевагу повітряному типу опалення (яке внаслідок своєї складності так і не стало загальноприйнятим).

Серед загальних рекомендацій 60–80-х рр. щодо експлуатації водних опалювальних систем можна виділити наступні:

- система опалення повинна функціонувати безперервно увесь опалюваний сезон;
- необхідна можливість регулювання такої системи (в сучасних умовах це можна забезпечити встановленням регулюючих кранів на радіаторах або використанням батарейних решіток, які на 30–50% знижують тепловіддачу опалювальних приладів);
- опалювальний сезон краще починати раніше загальноприйнятого, а закінчувати на 2 тижні пізніше (це можливо забезпечити лише для тих приміщень, що мають автономну котельню);
- у початковий та завершальний періоди необхідне поступове збільшення та зменшення температур;
- додаткове зволоження та контроль відносної вологості за допомогою гідрометрів обов'язкове [5, 223; 7, 16].

Щодо культових споруд, які не мають опалення взагалі, то в них підтримання постійного режиму неможливе, оскільки їх мікроклімат залежить від зовнішніх факторів. Для таких споруд зниження відносної вологості є найбільшою проблемою, боротися з якою можливо за допомогою провітрювання. За допомогою останнього проблему невідповідної вологості храмів вирішували ще до винайдення систем опалення. Так, про практику провітрювання збереглися згадки ще в “Іконописном подлиннике чернеца Никодима” [8, 86]. Вона широко рекомендувалася мистецтвознавцями та археологами кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Але перш ніж розглянути методику провітрювання неопалюваних храмів, зауважимо, що в холодну пору року від провітрювання бажано утримуватись, закриваючи вікна, не даючи сильному потоку зовнішнього охолодженого повітря потрапляти в приміщення, задля недопущення утворення конденсату. З настанням тепла прогрівати приміщення шляхом відк-

риття вікон потрібно поступово. Не можна ігнорувати і той факт, що з підвищенням температури також збільшується і пружність тиску пари, що потрапляє в приміщення з нижчою температурою. Тому небезпечно, коли приміщення храму штучно опалюється частково в одній зоні, оскільки в цьому випадку неминуче випадання вологи. У таких випадках відбувається загнивання перекриттів, оскільки саме на цю зону припадає так звана “точка роси” [3, 21-22]. Також для забезпечення ефективного провітрювання необхідно обмежити природну фільтрацію повітря, шляхом ущільнення віконних та дверних проміжків.

Додатковими засобами захисту художніх творів у храмі можуть слугувати різноманітні конструкції, що частково або повністю ізолюють живопис від навколишнього середовища. До таких конструкцій можна віднести кіоти, у випадку з іконами на дереві, та конвертування зворотного боку пам'ятки, у випадку з творами на полотняних основах. Ці конструкції особливо необхідні в тому випадку, коли живопис висить на стінах споруди, на яких часто спостерігається замокання або утворення конденсату.

Ще один фактор, який у значною мірою може вплинути на стан станкового живопису, – це свічне освітлення, дія якого може бути як тепловою, так і хімічною, внаслідок впливу на фарбовий шар продуктів згоряння воску. Тому бажано не допускати розташування свічок на відстані ближче 1 м від ікон.

Підсумовуючи викладений матеріал, зауважимо, що серед чинників негативного впливу на збереженість станкових художніх експонатів у діючих храмах слід перш за все виділити вологість. Однак, оскільки здатність повітря утримувати більшу або меншу кількість вологи напряму залежить від його температури, то другим фактором, що викликає небажані зміни пам'яток, є саме температура. Поєднання цих двох аспектів може бути рушійною силою процесів руйнування структури матеріалів станкового живопису. Як наслідок, в органічних матеріалах, з яких складаються пам'ятки живопису, необхідно підтримувати певний рівень вологості, нижня межа якого обирається з огляду на підтримку необхідної динамічної рівноваги матеріалів живопису, а верхня – з урахуванням умов, сприятливих для розвитку плісняви. Керуючись цими маркерами, протягом ХХ ст. були вироблені кліматичні вимоги щодо характеристик середовища, в якому перебуває станковий живопис. Окреслення температурно-вологісних меж середовища йшло шляхом поступового звуження показників, які в період 1960–1970-х рр. встановилися в межах 18°C і 55±5% відносної вологості, і з того часу істотно не змінювалися. Досягнення постійного мікроклімату з такими показниками можливе при встановленні у приміщеннях систем кондиціонування. У випадку, коли архітектурні пам'ятки забезпечені лише системами опалення або взагалі не оснащені ними, бажаний результат можливо досягнути шляхом примусової вентиляції – провітрюванням та додатковим зволоженням. Провітрювання не може бути хаотичним і повинне виконуватись лише за деяких погодних умов, про які було сказано вище. Вентиляцію краще проводити за апробованими схемами провітрювання, які були розроблені фаховими організаціями і добре себе зарекомендували. Додатковими засобами захисту можуть також бути кіоти або інші захисні конструкції.

Примітки

1. Алмазов Ю. А. Учет и хранение музейных экспонатов // Советский музей. – 1935. – № 4. – С. 18.
2. Арнольд-Алябьев В. И. Краткое руководство по наблюдению за физическим состоянием воздуха в музеях и библиотеках // Материалы по археологической технологии. – М., 1931 – Вып. 13.
3. Балаева С. Н. Хранение музейных ценностей / Под ред. Н. П. Тихонова. – Л., 1940.
4. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей в краеведческих музеях системы Министерства культуры СССР. – М., 1968.
5. Кроллау Е. К. Температурно-влажностный режим музеев // Сообщения ВЦНИЛКР. – М., 1972. – Вып. 26.
6. Кудрявцев Е. В., Лужецкая А. Н. Основы техники консервации картин. – М., 1937 – С. 58.
7. Обзорная информация. Серия: реставрация, исследование и хранение музейных художественных ценностей. Температурно-влажностный режим музейных зданий. – 1977. – С. 16.
8. Покрышкин П. Проветривание зданий, особенно холодных // Известия императорской Археологической комиссии. – 1910. – Вып. 34. – С. 86.
10. Температурно-влажностный режим музейных зданий. Обзорная информация. // Серия: реставрация, исследование и хранение музейных художественных ценностей. – М., 1977. – С. 7.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014